

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6453252>

Xudoynazarova Sadoqat Chorshanbi qizi

Termiz Davlat Universiteti Yuridik fakulteti talabasi

Annontatsiya: *Ushbu maqolada xalqaro huquq tushunchasi, xalqaro huquqning asosiy maqsadlari, Birlashgan Millatlar Tashkilotlar ustavi, hozirgi zamon xalqaro huquqi, O‘zbekiston Respublikasida xalqaro huquqqa e‘tibor muallif tomonidan yoritilgan.*

Kalit so‘zlar: *xalqaro huquq, BMT dasturi, xalqaro huquq maqsadi, tashqi siyosat, suverenitet, Konstitutsiya, Muqaddima, Mustaqillik deklaratsiyasi, huquqiy tizim, xalqaro siyosat va hokazo.*

Xalqaro huquq – ko‘p davrlik baynalminal tajribani o‘zida aks ettiradigan madaniyatning muhim elementi hisoblanadi. U insonlarni barcha xalqlarga, millatlarga hurmat ruhida tarbiyalashga xizmat qiladi. Bugungi kunda xalqaro huquqni o‘rganish Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan ham e‘tirof etilmoqda. Shu bilan birga, xalqaro huquqiy bilimlarni o‘rganish va o‘rgatishga amaliy yordam ko‘rsatish maqsadida Birlashgan Millatlar Tashkilotning alohida Dasturi qabul qilingan. Davlatlar o‘rtasidagi xalqaro munosabatlarda qonun chiqaruvchi organ ham, boshqaruvchi yagona davlat hokimiyati ham bo‘lmaydi. Xalqaro munosabatlar xalqaro darajada tartibga solinadi. Shu sababli, “xalqaro huquq” tushunchasini quyidagicha ta‘riflash o‘rinli deb hisoblayman: “Xalqaro huquq – davlatlararo munosabatlarni tinchlik va hamkorlikni ta‘minlashni tartibga soluvchi yuridik tizimdir”.

Hozirgi zamon xalqaro huquqning bosh maqsadi tinchlikdan iborat. Xalqaro huquq nazariyasida xalqaro huquq Ikkinchi jahon urushidan keyin shakllangan deb e‘tirof etiladi. Hozirgi xalqaro huquqning asosi Birlashgan Millatlar Tashkilotining Ustavi bo‘lib, u 1945-yil San-Fransiskoda bo‘lgan konfrensiyada qabul qilingan. Shu kundan boshlab BMT ustavi xalqaro huquqning poydevori bo‘lib kelmoqda. BMT ustavida xalqaro huquqning to‘rtta asosiy maqsadlari belgilab qo‘yilgan: birinchidan, tinchlik va xavfsizlikni saqlash; ikkinchidan, do‘stona munosabatlarni rivojlantirish; uchinchidan, inson huquqlari va erkinliklariga nisbatan hurmatni rag‘batlantirish va rivojlantirish borasida hamkorlikni amalga oshirish; to‘rtinchidan, shartnomalar va xalqaro huquqning bosh manbalaridan kelib chiqadigan majburiyatlarga nisbatan odillik va hurmat-e‘tiborni ta‘minlashga qaratilgan sharoitlar yaratish.

Xalqaro huquq va davlatlar siyosati o'rtasida o'zaro bog'liqlik mavjud. Hozirgi kunda xalqaro huquqning keng ko'lamli xalqaro munosabatlarni tartibga solishdagi o'rni tobora ortmoqda. Shu ma'noda ijtimoiy xalqaro munosabatlarni va davlatlarning tashqi siyosati huquqiy asoslarini xalqaro huquqsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Xalqaro huquq dunyodagi davlatlarning kelishuvi natijasidir.

“Mustaqillik va suverenitet jahon hamjamiyatiga kirib borishga, barcha davlatlar bilan teng huquqli va o'zaro manfaatli munosabatlar o'rnatishga imkon yaratdi”. O'zbekiston SSSR davrida barcha xalqaro hamjamiyatda yuz berayotgan yangiliklardan chetlashtirilgan edi. O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng esa, bu cheklovlarga nuqta qo'yildi. O'zbekiston mustaqil rivojlanishga qadam qo'ygan paytdanoq, 1990-yil 20-iyundagi Mustaqillik deklaratsiyasida “xalqaro huquqning umume'tirof etilgan prinsiplariga sodiqligini” e'lon qilgan edi.

Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaning Muqaddimasida O'zbekiston xalqi: “xalqaro huquqning umume'tirof etilgan qoidalari ustunligini tan olgan holda” deya ta'kidlab o'tilgan. Shuningdek, Konstitutsiyaga xalqaro huquq bilan davlatimiz huquqiy tizimining aloqalari belgilangan. Mustaqillikdan so'ng O'zbekiston xalqaro siyosatning mustaqil va obro'li omiliga aylandi. Hozirgi kunga kelib, O'zbekiston mustaqilligini 166 ta davlat tan oldi, ularning 133 tasi bilan diplomatik munosabatlar o'rnatilgan. Toshkentda 44 mamlakat o'z elchixonasi va vakolatxonalarini ochgan. 30 dan ortiq mamlakatda O'zbekistonning diplomatik vakolatxonalari ishlamoqda. Mustaqil O'zbekiston diplomatiya sohasida o'z salohiyati va an'analari borasida aniq, asoslangan va uzoqqa mo'ljallangan siyosatni olib bormoqda. Shunday qilib, XXI asrda O'zbekiston xalqaro siyosatning peshqadam markazlaridan biriga aylandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. -T.: “O'zbekiston” nashriyoti, 2018. -3-bet.
2. Hozirgi zamon xalqaro huquq nazariyasi asoslari: I.I.Lukashuk, A.X.Saidov; - T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2007. 24-bet.
3. BMT ustavi// O'zbekiston Respublikasi va inson huquqlari bo'yicha xalqaro shartnomalar/ Ma'sul muharrir. A.X.Saidov. -T., 2002. -12-19-bet.
4. I.A.Karimov. Hozirgi bosqichda demokratik islohotlarni chuqurlashtirishning muhim vazifalari -T., 1996. -3-bet.
5. <https://lex.uz>

